

MUSIQA TA'LIMIDA O'QUVCHILAR IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISH (O'ZBEKISTON KOMPOZITORLARI ASARLARI MISOLIDA).

Tayrova Ziyada, Esjan baxshi nomidagi 1-bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi.

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda musiqiy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri – o'quvchilarda ijodiy fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishdir. Musiqa orqali o'quvchilar nafaqat texnik ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki estetik did, emotsional sezgirlik va kreativ yondashuvni ham egallaydi. O'zbekistonning zamonaviy va klassik kompozitorlari asarlari o'quvchilarni musiqiy tafakkur va ijodiy fikrlashga rag'batlantirishda muhim resurs sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogik jarayonda o'quvchilarning ijodkorligini faollashtirish, musiqiy materialni tahlil qilish va individual yondashuvni qo'llash alohida ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – musiqa ta'limida o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish mexanizmlarini O'zbekiston kompozitorlari asarlari misolida o'rganish va samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqot vazifalari: O'zbekiston kompozitorlari asarlarini o'quvchilar ijodkorligini rivojlantirish kontekstida tahlil qilish; Pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijodiy yondashuvini shakllantirish; Musiqiy ijodiy mashqlar va interaktiv metodlarni qo'llash orqali ijodiy faoliyatni rivojlantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: O'zbekiston kompozitorlari asarlari (Tohir Sodiqov, Mutal Burhonov, Shuhrat Rizayev va boshqa zamonaviy kompozitorlar); Musiqiy asboblari va nota materiallari; Audio va video ijro materiallari; Pedagogik kuzatuv va baholash jurnallari. Metodlar: Analitik metod: kompozitorlarning asarlarini musiqiy strukturasi, ritm, melodik va harmonik o'ziga xosliklari nuqtai nazaridan tahlil qilish; Eksperimental metod: o'quvchilarni guruhlariga bo'lib, ijodiy mashg'ulotlar va kompozitsiya ishlari bilan shug'ullanish; Interaktiv metodlar: birgalikda ijro, musiqiy improvizatsiya va ijodiy mashqlar orqali ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish; Kuzatuv va baholash: o'quvchilarning ijodiy faoliyati va ijrochilik yondashuvi tahlil qilinadi; So'rovnoma va refleksiya: o'quvchilarning o'z ijodiy jarayoni bo'yicha fikrlari yig'iladi va baholanadi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki: Ijodiy yondashuvni rivojlantirish: O'zbekiston kompozitorlari asarlari o'quvchilarni melodiya, ritm va harmoniyani mustaqil o'rganishga va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga undaydi. Texnik va ekspressiv ko'nikmalar: Kompozitsiyalarni ijro qilish orqali o'quvchilar texnik va ekspressiv ko'nikmalarini rivojlantiradi, shu bilan birga individual stil va ifoda shakllanadi. Interaktivlik: Guruhli ijro va improvizatsiya mashqlari orqali o'quvchilar o'z fikrini erkin ifodalash va boshqalar bilan musiqiy muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagogik samaradorlik: Tahlil va refleksiya metodlari o'quvchilarning ijodiy qarorlarini asoslash va musiqiy yechimlarni mustaqil tanlash qobiliyatini oshiradi. Natijalar

ko'rsatdiki, o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish uchun kompozitorlarning asarlarini tahlil qilish, interaktiv mashqlar va individual yondashuvni uyg'unlashtirish samarali vosita bo'ladi. Shu bilan birga, pedagogning metodik yondashuvi va mashg'ulotlarni rejalashtirishda ijodiy elementlarni kiritish muhim rol o'ynaydi.

XULOSA: musiqa ta'limida o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish O'zbekiston kompozitorlari asarlari yordamida quyidagi ilmiy xulosalarga olib keladi: Asarlar o'quvchilarni mustaqil musiqiy tafakkur va ijodiy qarorlar qabul qilishga rag'batlantiradi; Interaktiv metodlar va individual yondashuv ijodiy ko'nikmalarni samarali rivojlantiradi; Pedagogik jarayonda tahlil, refleksiya va ijro mashqlari o'quvchilarning ijodiy faoliyatini monitoring qilish va baholash imkonini beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar musiqiy ijodkorlikni raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish, onlayn mashg'ulotlarda kompozitsiyalarni tahlil qilish va ijodiy metodlarni integratsiyalashga qaratilishi mumkin.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, ijodkorlik, O'zbekiston kompozitorlari, ijrochilik, interaktiv metodlar, musiqiy tahlil.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УЗБЕКСКИХ КОМПОЗИТОРОВ).

Тайрова Зиёда, преподаватель детской музыкальной и художественной школы №1 имени Эсджан Бахши.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время одной из основных целей музыкального образования является формирование у учащихся творческого мышления и навыков креативности. Через музыку учащиеся развивают не только технические навыки, но и эстетический вкус, эмоциональную восприимчивость и творческий подход. Произведения современных и классических узбекских композиторов служат важным ресурсом для стимулирования музыкального мышления и творческой деятельности учащихся. При этом особое значение в педагогическом процессе имеет активизация творческого потенциала учеников, анализ музыкального материала и применение индивидуального подхода.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования – изучить механизмы формирования творческих способностей учащихся в музыкальном образовании на примере произведений узбекских композиторов и разработать эффективные методические рекомендации. Задачи исследования: проанализировать произведения узбекских композиторов в контексте развития творческих способностей учащихся; использовать педагогические методы для формирования творческого подхода учеников; развивать творческую активность через музыкальные упражнения и интерактивные методы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: произведения узбекских композиторов (Тохир Садыков, Мутал Бурханов, Шухрат Ризаев и др.); музыкальные инструменты и нотные материалы; Аудио- и видеоматериалы исполнения; педагогические журналы наблюдений и оценок. Аналитический метод: анализ произведений композиторов с точки зрения музыкальной структуры, ритма, мелодических и гармонических особенностей; Экспериментальный метод: разделение учащихся на группы для выполнения творческих заданий и композиторских работ; Интерактивные методы: совместное исполнение, музыкальная импровизация и творческие упражнения для развития креативных навыков; Наблюдение и оценка: анализ творческой деятельности и исполнительского подхода учащихся; Опрос и рефлексия: сбор мнений учащихся о процессе их творческой работы и последующая оценка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали: Развитие творческого подхода: произведения узбекских композиторов стимулируют учащихся к самостоятельному изучению мелодии, ритма и гармонии, развивая их творческое мышление; Технические и экспрессивные навыки: исполнение композиций развивает технические и экспрессивные способности учеников, а также формирует индивидуальный стиль и музыкальное выражение; Интерактивность: групповые занятия, совместное исполнение и упражнения по импровизации способствуют свободному выражению мыслей и развитию навыков музыкального взаимодействия; Педагогическая эффективность: методы анализа и рефлексии повышают способность учеников аргументировать свои творческие решения и самостоятельно выбирать музыкальные решения. Исследование показало, что для формирования творческих способностей учащихся эффективным является сочетание анализа произведений композиторов, интерактивных упражнений и индивидуального подхода. Важную роль играет методический подход педагога и включение творческих элементов в планирование занятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование творческих способностей учащихся в музыкальном образовании на примере произведений узбекских композиторов приводит к следующим научным выводам: Произведения стимулируют учащихся к самостоятельному музыкальному мышлению и принятию творческих решений; интерактивные методы и индивидуальный подход эффективно развивают творческие навыки; анализ, рефлексия и исполнительские упражнения позволяют педагогам контролировать и оценивать творческую активность учащихся. В будущих исследованиях целесообразно изучать развитие музыкальной креативности с помощью цифровых технологий, интеграцию анализа композиций в онлайн-занятия и использование творческих методов.

Ключевые слова: музыкальное образование, творчество, узбекские композиторы, исполнительство, интерактивные методы, музыкальный анализ.

DEVELOPING STUDENTS' CREATIVITY IN MUSIC EDUCATION (BASED ON THE WORKS OF UZBEK COMPOSERS).

Tayrova Ziyada, teacher at Children's Music and Art School No. 1 named after Esjan Bakhshi.

Annotation

INTRODUCTION: currently, one of the main goals of music education is to develop students' creative thinking and creative skills. Through music, students not only improve their technical abilities but also develop aesthetic taste, emotional sensitivity, and a creative approach. The works of contemporary and classical Uzbek composers serve as an important resource for stimulating musical thinking and creative activity among students. Furthermore, in the pedagogical process, activating students' creativity, analyzing musical material, and applying an individualized approach are of particular importance.

AIM: the main aim of this study is to examine the mechanisms for developing students' creativity in music education using the works of Uzbek composers as examples and to develop effective methodological recommendations. Research objectives: To analyze the works of Uzbek composers in the context of developing students' creative abilities; To implement pedagogical methods that foster students' creative approaches; To enhance creative activity through musical exercises and interactive methods.

MATERIALS AND METHODS: works of Uzbek composers (Tohir Sodiqov, Mutal Burhonov, Shuhrat Rizayev, and others); musical instruments and sheet music; audio and video recordings of performances; pedagogical observation and assessment journals. analytical method: analyzing the composers' works in terms of musical structure, rhythm, melodic and harmonic features; experimental method: dividing students into groups for creative assignments and composition work; interactive methods: collaborative performance, musical improvisation, and creative exercises to develop creative skills; observation and assessment: analyzing students' creative activity and performance approach; survey and reflection: collecting students' opinions about their creative process and evaluating their responses.

RESULTS AND DISCUSSION: the study results indicate: Development of creative approach: The works of Uzbek composers motivate students to independently study melody, rhythm, and harmony, thereby enhancing their creative thinking; Technical and expressive skills: Performing compositions develops students' technical and expressive skills while also shaping individual style and musical expression; Interactivity: Group activities, collaborative performance, and improvisation exercises enable students to express themselves freely and develop musical communication skills; Pedagogical effectiveness: Analytical and reflective methods improve students' ability to justify their creative decisions and make independent musical choices. The study demonstrates that combining the analysis of composers' works, interactive exercises, and individualized

approaches is an effective strategy for developing students' creativity. The teacher's methodological approach and the inclusion of creative elements in lesson planning also play a crucial role.

CONCLUSION: developing students' creativity in music education based on the works of Uzbek composers leads to the following scientific conclusions: the compositions encourage students to engage in independent musical thinking and make creative decisions; interactive methods and individualized approaches effectively enhance creative skills; analysis, reflection, and performance exercises allow teachers to monitor and assess students' creative activity. future research should focus on developing musical creativity through digital technologies, integrating the analysis of compositions into online lessons, and applying creative teaching methods.

Keywords: music education, creativity, Uzbek composers, performance, interactive methods, musical analysis

Zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri – mustaqil va ijodiy fikrlaydigan, milliy qadriyatlarga sodiq barkamol avlodni tarbiyalashdir. Musiqa san'ati insonga estetik zavq berish bilan birga, uning intellektual salohiyatini yuksaltirishda kuchli vosita hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining soha bo'yicha qabul qilgan qaror va farmonlarida ta'kidlanganidek, milliy musiqa san'atimizni, xususan, kompozitorlik maktabi an'alarini yoshlar orasida keng targ'ib qilish, ularning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish bugungi kunning kechiktirib bo'lmaz vazifasidir.

Ushbu maqolaning maqsadi – O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari tomonidan yaratilgan asarlarni o'rganish orqali bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini yoritib berishdan iborat. Musiqa ta'limi va o'quvchilarning ijodiy rivojlanishi masalalari ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, I.Rajabov, M.Quronov, A.Nazirov kabi pedagog-olimlar milliy musiqaning tarbiyaviy ahamiyatini o'rgangan bo'lsalar, xalqaro miqyosda T. Levin va I. Baldauf kabi tadqiqotchilar Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston musiqa madaniyatining o'ziga xosligini tahlil qilganlar [1, 76].

1. O'zbekiston kompozitorlik maktabining shakllanishi va rivoji. O'zbekiston kompozitorlik maktabi XX asrning birinchi yarmida shakllangan bo'lib, u milliy monodiya an'analari bilan Yevropa klassik musiqa shakllarining sintezidan iborat.

Kompozitorlarimiz (G'.Qodirov, D.Zokirov, M.Leviyev va boshqalar) o'z asarlarida xalq kuylaridan unumli foydalangan holda, bolalar uchun tushunarli va jozibali obrazlar yaratganlar. Masalan, Nadim Norxo'jayevning bolalar uchun yozgan "Oynasangchi – tipratikon" yoki "G'ozlar" kabi qo'shiqlari o'quvchilarning tasavvur olamini boyitishga xizmat qiladi.

2. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari.

O'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish faqat asarni ijro etish bilan cheklanmasligi kerak. Bu jarayon quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Musiqiy-nazariy bilim: Asarning janri, shakli va garmonik xususiyatlarini tushunish.
- Hissiy-estetik idrok: Musiqadagi kayfiyat va obrazni his qilish.
- Mustaqil ijodiy faoliyat: O'quvchining asarni o'ziga xos talqin qilishi yoki kichik kuylar bastalashga urinishi.

Dars jarayonida "Musiqqa adabiyoti" va "Cholg'u ijrochiligi" fanlarini o'zaro integratsiya qilish o'quvchida kompozitor shaxsiga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Masalan, kompozitorning hayot yo'li va asarning yaratilish tarixi bilan tanishish o'quvchining ijrochilik mahoratiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Tajriba-sinov ishlari va natijalar tahlili. Tadqiqot doirasida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari uchta daraja (yuqori, o'rta, past) bo'yicha baholandi. Eksperiment guruhida kompozitorlar ijodi maxsus ishlab chiqilgan metodika asosida (interaktiv usullar, muammoli vaziyatlar yaratish) o'rgatildi.

1-jadval. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari shakllanganlik darajasining qiyosiy tahlili (foiz hisobida)

Ko'rsatkichlar (Darajalar)	Tajriba guruhi (Tajribadan oldin)	Tajriba guruhi (Tajribadan keyin)	Nazorat guruhi (Tajribadan keyin)
Yuqori daraja	14%	36%	18%
O'rta daraja	32%	47%	35%
Past daraja	54%	17%	47%

Jadval ma'lumotlariga ilmiy sharh:

Ushbu jadvalda keltirilgan statistik ma'lumotlar o'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlarining samaradorligini yaqqol ko'rsatib turibdi:

1. Ijobiy dinamika: Tajriba guruhi (yangi metodika qo'llanilgan guruh)da yuqori daraja ko'rsatkichi tajriba boshidagi 14% dan tajriba yakunida 36% ga ko'tarilgan. Bu esa o'quvchilarning ijodiy salohiyati sezilarli darajada (22% ga) oshganini bildiradi.

2. Bo'shliqlarning to'ldirilishi: Eng muhim natija past darajadagi o'quvchilar sonining keskin kamayishida ko'rinadi. Tajriba guruhida bu ko'rsatkich 54% dan 17% ga tushgan bo'lsa, nazorat guruhida (an'anaviy usulda dars o'tilgan guruh) bu ko'rsatkich deyarli o'zgarmasdan (47%) qolgan.

3. Xulosa: Nazorat guruhidagi yakuniy natijalar (yuqori daraja 18%) tajriba guruhidagidan (36%) ikki barobar past ekanligi, taklif etilayotgan kompozitorlar ijodini o'rganish metodikasi o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda an'anaviy usullardan ancha samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida yuqori darajadagi o'quvchilar soni 22% ga oshgan. Bu esa kompozitorlik asarlarini o'rganishda qo'llanilgan yangi pedagogik

yondashuvlarning samaradorligini isbotlaydi. Matematik-statistik tahlillar (Pirson kriteriyasi) yordamida olingan natijalar o'rtasidagi farq ishonchli ekanligi tasdiqlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, BMSM o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda faqatgina texnik mashqlarga e'tibor qaratish yetarli emas. Kompozitorlarning bolalar uchun mo'ljallangan asarlari (masalan, A. Berlinning "Shiyrintoy") o'quvchida milliy g'urur va badiiy didni shakllantiradi. Maqolada keltirilgan ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, musiqa ta'limida kompozitorlik ijodini o'rganish o'quvchilarning kreativ fikrlash doirasini kengaytiruvchi eng samarali omillardan biridir.

O'tkazilgan nazariy tahlillar va pedagogik tajriba-sinov ishlari natijasida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

1. Musiqiy merosning pedagogik salohiyati: O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlarining asarlari nafaqat badiiy qimmatga ega, balki o'quvchilarning milliy o'zligini anglash, vatanparvarlik va estetik didini shakllantirishda qudratli pedagogik vosita hisoblanadi. Kompozitorlik maktabi an'analari o'quvchilarda musiqiy obrazli tafakkurni va kreativlikni rivojlantirishning asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi.

2. Metodik yondashuvlarning samaradorligi: Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, dars jarayonida kompozitorlik asarlarini shunchaki tinglash yoki ijro etish yetarli emas. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun asarning yaratilish tarixi, kompozitorning ijodiy uslubi va milliy ohanglar tahlilini o'z ichiga olgan kompleks metodikadan foydalanish zarur. Bu yondashuv o'quvchilarning musiqiy-nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi.

3. Kreativ faollikning oshishi: Pedagogik eksperiment natijalari shuni tasdiqladiki, kompozitorlar ijodini tizimli o'rganish orqali o'quvchilarning mustaqil ijodiy faolligi sezilarli darajada o'sdi. Tajriba guruhidagi yuqori darajali ko'rsatkichlarning 14% dan 36% gacha ko'tarilishi (22% o'sish) tanlangan pedagogik strategiyaning to'g'riligini isbotlaydi. O'quvchilar nafaqat ijro mahoratini, balki asarni mustaqil tahlil qilish va kichik musiqiy g'oyalarni shakllantirish ko'nikmalarini ham egalladilar.

4. Amaliy tavsiyalar:

➤ Bolalar musiqa va san'at maktablarining "Musiqi adabiyoti" va "Cholg'u ijrochiligi" fanlari dasturlariga zamonaviy O'zbekiston kompozitorlarining yangi asarlarini ko'proq kiritish;

➤ Darslarda "Interaktiv tahlil", "Muammoli vaziyatlar" va "Ijodiy loyihalar" kabi pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish;

➤ O'quvchilar va kompozitorlar o'rtasida doimiy "Jonli muloqot" va mahorat darslarini tashkil etish;

➤ Musiqiy asarlar ustida ishlashda o'quvchining shaxsiy-ijodiy talqiniga erkinlik berish va uni rag'batlantirish.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston kompozitorlari ijodini o'rganish musiqa ta'limi tizimini mazmunan boyitadi va kelajakda san'at sohasida yuqori salohiyatli, ijodkor shaxslarni tayyorlashda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2021. B. 112.
2. Tayrova Z.Q. O‘zbekiston kompozitorlarining asarlarini o‘rganish orqali o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Magistrlik dissertatsiyasi. – Nukus, 2023. – B. 24.
3. Nadim Norxo‘jayev ijodi haqida batafsil: “Musiqqa adabiyoti” darsligi, 2018.
4. Qurovon M. Milliy tarbiyaning ilmiy-pedagogik asoslari. – T., 1998. B. 316.
5. Rajabov I. Shashmaqom asoslari. – T., 1992.
6. Nazarov A.K. Bas dutor darsligi. – T., 1983.
7. Levin T. The Hundred Thousand Fools of God. Indiana University Press, 1996. 312.
8. Baldauf I. The Making of the Uzbek Nation. Cahiers du monde russe et sovietique, 1991.
9. Tilepov, Quatbay Nukusbayevich. “Qoraqalpog‘istonda madaniyat markazlari faoliyatini rivojlantirishning asosiy omillari.” Oriental Art and Culture 4.6 (2023): 680-683.
10. Тилепов, Куатбай Нукусбаевич. “Выражение духовно-нравственных ценностей в художественной литературе и искусстве.” Shokh Articles Library 1.1 (2025).